

“ALPOMISH” DOSTONI O‘ZBEK VA QORAQALPOQ VARIANTLARI MISOLIDA TASVIRIY VOSITALAR (MUBOLAG‘A) NING QO‘LLANILISHI

Madraimova Muhabbat Shamuratovna

Qoraqalpog‘iston Respublikasi Amudaryo tumani 47-sonli umumiy o‘rta ta‘lim maktabi O‘quv ishlari bo‘yicha direktor o‘rinbosari.

Annotatsiya. ushbu maqola “Alpomish” dostoni misolida tilning tasviriy vositalariga kengroq to‘xtalishga harakat qilindi. Bu xalq og‘zaki ijodi o‘zgarib, yangilanib boruvchi janr bo‘lganligi uchun yangilanish juda ko‘p uchraydi.

Kalim so‘zlar: xalq og‘zaki ijodi, doston, tasviriy vositalarning qo‘llanilishi.

O‘zbek xalqi o‘zining g‘oyat qadimiy madaniyati va serqirra ijodiy salohiyati bilan jahon tamadduni taraqqiyotiga katta hissa qo‘shdi. Xalq og‘zaki ijodiyoti milliy qadriyatlarimizning eng yashovchan, qadimiy, ardoqli va hamisha yangilanib, har bir avlod badiiy tafakkurning sarchashmasidan quvvat olib sayqallanib boradigan, ya‘ni doimiy harakatdagi ijodiy jarayondir. Xalq og‘zaki ijodidan “Alpomish” dostonidagi maqollarning qo‘llanilishiga to‘xtalib o‘tmoqchimiz. Doston – xalq og‘zaki ijodining eng yirik janri bo‘lib, u qahramonlik, ishqiy-sarguzasht, fantastik mazmunga ega bo‘lgan voqealarni bayon qiluvchi asar hisoblanadi. Xalq og‘zaki ijodidagi “Alpomish” qahramonlik dostoni bo‘lsa, “Go‘ro‘g‘li”, “Ravshan”, “Rustamxon”, “Oshiq G‘arib va Shohsanam” kabilar ishqiy-sarguzasht dostonidir.

“Alpomish” dostonida qahramonlik, jasurlikni ulug‘lash, mardlik tuyg‘ulari vatanparvarlik munosabatlari, ishq-muhabbat sarguzashtlari, turli fantastik uydirmalar, ertaklarga xos voqealarning yuksak badiiyati bilan yo‘g‘rilgan tasvirlar kishini hayajonga soladi. Asar matnida xalqimizning qadimiy, boy tiliga xos fazilatlar, xalqona ibora va ifodalar, maqollar juda ko‘p uchraydi. Doston davr, tuzumdagi xalq ruhiyatini, xususiyatlarini aks ettiradi. Zamonlar o‘tishi bilan ular yangi-yangi mavzular va g‘oyaviy mazmun bilan boyib boradi. Dostonlar xalq tomonidan yaratilgach, ijodkor xalq ular orqali o‘z maqsadlari, orzu-istaklari, his-tuyg‘ularini ifodalaydi. Odatda, dostonlarning birinchi ijodkori unutilib, ular nasldan naslga, avlodlardan avlodga o‘tishi natijasida xalq mulkiga aylanadi. Dostonlardagi asosiy qahramonlar qiyofasida insonparvarlik, vatanparvarlik, mardlik, jasurlik, do‘stlik, vafodorlik, sadoqat kabi olijanob fazilatlar umumlashtiriladi.

O‘zbekistonimiz ko‘p yillik tarixi davomida mustaqil rivojlanish yo‘liga o‘tganligi munosabati bilan xalqimiz og‘zaki asarlarini har tomonlama erkin tahlil etish imkoniga ega bo‘ldi. Milliy qadriyatlarimizning ko‘p qirrali falsafiy jihatlarini yangicha dunyoqarash nuqtai nazardan tahlil qilishimiz uchun imkoniyat tug‘ildi. Jumladan, 1928 yilda Hodi Zarif tashabbusi bilan dostonni yozib olgan Mahmud Zarif matni 70 yildan keyingina to‘liq dunyo yuzini ko‘rdi: “Alpomish” dostonini 1998 – yilda “Sharq” matbaa kontserni qayta nashr etdi – aytuvchi Fozil Yo‘ldosh o‘g‘li, yozib oluvchi Mahmud Zarifov. Nashrga tayyorlovchilar: Hodi Zarifov, To‘ra Mirzaev.

Shu bois, avvallari bir necha martalab o‘qigan dostonimizni qaytadan o‘qiganimiz sari, baxshilar misralar zamining singdirib ketgan ma‘nolar ma‘lum bo‘lmoqda. Dostonda inson huquqlarining hurmat qilinishiga bo‘lgan e‘tibor tasviri, davlatni boshqarish yo‘lidagi xalq mulohazalari ifodasi, tabiatdagi tushunchalarning doston mag‘ziga singdirib yuborilganligi kabi masalalar shular jumlasidandir.

“Alpomish” dostoning qoliplashishida mazmuni va shakli jihatdan yaxlit bir tadqiqotga aylanishida xalq orasidan chiqqan jirov – baxshilarning oʻrni juda kattadir. Chunki dostonlarni uning ijrosidan ajratib qarash mumkin boʻlmaganidek, jirov – baxshilarning mohirlik xususiyatlarini dostonning badiiy xususiyatlaridan ajratib tashlash mumkin emas. Oʻzbek xalqining asrlar davomida yaratgan poetic ijodida, uning barcha namunalarida ijodkorning fikr – mulohazalari mohirligi oʻrin olib, buloqlarning daryoga aylanganidek, daryoning koʻlga, koʻllarni dengiz tashkil etganidek bir holder. Shu sababdan, xalq dostonlarida mahorat bobida soʻz yuritganda, bu mohirlik keng maʼnoda kollektiv ijodga xos mohirlik, tor maʼnoda mohirlik shartli ravishda xalq jirov – baxshilarining yaxlit holda xalq ijodkorlarining mahoratidir.

Tilshunos olim Sh. Abdinazimov: “Turkiy xalqlar ichida “Alpomish” dostonining eng koʻp variantlari qoraqalpoq tilida tarqalgan. Biroq tilakka qarshi, qoraqalpoq tilshunosligida shu kunga qadar dostonning tili maxsus monografik yoʻnalishda tadqiqot obʼekti boʻlmagan. Dostonning har bir variant baxshilarning ijro etish mahoratiga bogʻliq oʻziga xos leksik – semantic, funksional – stilistik xususiyatlarga ega”, - degan edi. Haqiqatdan ham, bu fikr oʻzbekcha variantiga ham tegishlidir. “Alpomish” dostonining yaratuvchisi boʻlgan har bir xalq unda oʻz tarixi, urf-odatlarini, etnik va anʼanaviy xususiyatlarini, ozodlik va tenglik haqidagi har qanday yovuzlikdani yengib, ezgulikning tantanasi, adolat va haqiqatning gʻalabasi uchun kurash, elu yurtga samimiy muhabbat, dushmanga shafqatsiz gʻazab va nafrat, mardlik va fidokorlik, doʻstlik va qardoshlik, insonni ulugʻlash kabi oliyjanob gʻoyalari aks ettiriladi. “Alpomish” dostonida leksik – semantik tarkibi nihoyatda boʻlib, unda qadimgi turkiy tillardagi ijtimoiy – siyosiy, harbiy tizim, maishiy, turmush tarziga oid soʻzlar ifodasini topgan. Shuning uchun biz, “Alpomish” dostonining qoraqalpoqcha variantida qoʻllangan mubolagʻalar haqida fikr yuritishni maʼqul koʻrdik.

Mubolagʻa voqeani xalq ogʻzaki ijodi anʼanasi asosida koʻrsatishda alohida ahamiyat kasb etadi. Masalan, Yodgorning yetti botmon keladigan yoyni tortishi, Boychiborning Alpomishni zindondan qutqarib olishi, Qolmoq polvonlarining qiyofasi tasviri kabilar.

Masalan, Alpomishning tugʻilishi, voyaga yetishi, uylanishi, qahramonlik ishlar koʻrsatishi, Alpomishning Qorajon bilan uchrashuvlari, ot chopishi, uning zindonga tashlanishi, undan qutilishi kabi epizodlar, Alpomishning eliga kelib, dushmanlari ustidan gʻalaba qozonishida giperbolalik holatlar keng oʻrin olgan.

Mubolagʻa dostonida Alpomishning kuch – gʻayratini tasvirlashda, Barchinoyini qutqarish uchun yoʻlga chiqqanda juda faol qoʻllaniladi:

Qalmoq Elida, Oti chiqqan duvoxon,
Togʻ ustiga, Uy tikib,
Ichiga oʻtlar yoqtirgan. (80- b)
Tilla korson, qoshi oltin egarni,
Chochogʻi zumratdan zarli davirdi
Gana – gana bandalaring johildir. (131- b)
Parvoz qilib bunda uchib kelaman,
Qayerda joy boʻlsa borib qoʻnaman (138 – b)
At basinday ul tuwdi, (I tom. 5-b)
Talshibiqtay buralgan,
Korgenniñ aqilin algan,
Eki júzi gúl-gúl jangán,

Qarshigaday qiyallangan,

Bir qiz boldi tawlangan. (I tom 9 – b).

Bu mubolag'a ertaklik fantaziya asosida bitilgan. Dostondagi mubolag'a qanchalik hayotiy – fantastic xususiyatga ega bo'lgani bilan hayotiy haqiqatga uzviy aloqada keltirilgan. Shu sababdan, dostonni tinglovchilar kuchli giperbolalik tasvirlashlarni ham haqiqatlikdan ajratib qaramaydi, ularning barcha orzu – armonlari, dostondagi voqealar qanchalik badiiy tasvirlar yordami bilan izohlansa, shunchalik haqiqat asosiga jamlanadi. Haqiqatlik mubolag'aning haqiqiy manbayi, u o'sha manba asosida yaratilib, mohir xalq fantaziyasi bilan ulashtiriladi.

Mubolag'a dostonning zarur bo'lgan epizodlarining hammasida qo'llanilishi bilan u o'xshatish, epitet, metafora, metonimiya, sinekdoxa, maqol – matallar, boshqa ham tilning tasviriy vositalari yordamida yasaladi. "Alpomish" dostonidagi mubolag'a odamlarning tabiat va ijtimoiy kurashida uchraydigan qarama – qarshi kuchlarni yengishga qaratilgan va ular ustidan hokimlik etishga qaratilishi bilan so'z yuritilayotgan predmet yoki hodisaning chuqur estetik sirini ochib bergan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. "Alpomish". O'zbek xalq qahramonlik eposi. "Fan" nashriyoti Toshkent -1999.
2. Abdinazimov Sh., Abdiev A. "Alpamis" dastanini tilin izertlew zarurligi.- Toplam. Respublikanskoy nauchno – prakticheskoy konferensii "Nauka Karakalpakstan: vchera, segodnya, zavtra", posvyashennoy 50-letiyu Karakalpakstogo otdeleniya AN RUz. Nukus: Ilim, 2009, -B:92-93.
3. "Қарақалпақ фольклоры" (көп томлық). "Қарақалпақстан" nashriyoti. N – 2007.